

УДК 159.9

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/61>*Романко О.А., Давыдова А.А.**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия*

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В НОВОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

Аннотация. В статье представлен теоретический анализ социально-психологических проблем и трудностей адаптации студентов дальнего зарубежья в новой социокультурной среде. Авторы систематизируют как существующие разработанные классификации, так и отдельные социально-психологические феномены в контексте выбранной проблематики исследования.

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация; социокультурная среда; студенты дальнего зарубежья; проблемы социально-психологической адаптации.

Приезжая в новую страну, студент дальнего зарубежья оказывается в абсолютно новых условиях, которые, с одной стороны, оказываются для него ранее неизвестными, а с другой – непривычными, поскольку каждый из них уже обладает определенным сформированным багажом знаний, жизненным опытом, установками, ценностями, нормами поведения. Все это неизбежно ведет к тому, что иностранные студенты в процессе пребывания в новой социокультурной среде начинают испытывать проблемы разнопланового характера: адаптационные трудности различной направленности (психологической, социокультурной, языковой, коммуникативной и т. д.), психофизиологические трудности, учебно-познавательные трудности, проблемы безопасности и обеспечения жизнедеятельности [4].

Целью статьи является теоретический анализ исключительно адаптационных социально-психологических проблем и трудностей, с которыми сталкиваются студенты-иностранцы в иной социокультурной среде.

Процесс социально-психологической адаптации студентов дальнего зарубежья к новым культурным и социальным условиям является сложным, динамичным и многокомпонентным процессом, который детерминируется как социокультурными, так и индивидуально-психологическими компонентами. Зачастую какие-то из них «западают», что, соответственно, снижает адаптационный потенциал личности и общую эффективность процесса адаптации [10].

В настоящее время в психологии нет четко разработанной классификации социально-психологических проблем адаптации студенческой молодежи, обучающейся за рубежом. Ряд ученых и исследователей, таких как И.В. Абакумова, Л.Ц. Кагермазова, З.Ш. Генердукаева [1], О.Г. Берестнева, О.В. Марухина, Е.Е. Мокина [2], И.О. Кривцова [9], А.П. Кормилицын [8], делают попытки объединить их в более-менее структурированные типологии на основе выдвинутых ими оснований, другие, такие как С.В. Дементьева [6], М.В. Долгова [7],

О.Б. Гурдизьяне, Е.Г. Ко [5], В.Г. Крысько [11], И.А. Гребенникова [3], А. Furnham, S. Bochner [13], А.Н. Татарко, Н.М. Лебедева [12], G. Hofstede [14], исследуют лишь некоторые из них, описывая их как социально-психологические феномены.

Тем не менее, на основе систематизации отечественных и зарубежных источников по данной проблематике И.В. Абакумова, Л.Ц. Кагермазова, З.Ш. Генердукаева делают некоторые попытки в создании классификации социально-психологических проблем, с которыми сталкиваются иностранные студенты:

- 1) вступление в новое социальное окружение (учебная деятельность);
- 2) вступление в социокультурное информационное поле;
- 3) неадекватно высокие психофизические нагрузки (информационная, эмоциональная информация, адаптация) [1].

Более подробно эти проблемы раскрываются авторами в контексте рассмотрения вопроса о том, какими важными для учета социальными и психологическими характеристиками обладает студент-иностранец.

К социальным характеристикам они относят:

- 1) узость контактов с социальным окружением, либо социальную изолированность;
- 2) культурную дистанционность с партнерами по общению – представителями русской и других культур;
- 3) отсутствие принципов поведения в новых социокультурных условиях, налаживания учебной деятельности;
- 4) низкий уровень развития межкультурной компетенции [1].

К психологическим они относят:

- 1) состояние психологической, эмоциональной напряженности;
- 2) **отсутствие** стабильного отношения к будущей профессиональной деятельности;
- 3) стабильную потребность знать язык специальности;
- 4) единство этнической терпимости и этнического самопознания и самосознания [1].

О.Г. Берестнева, О.В. Марухина и Е.Е. Мокина говорят о следующих трудностях, возникающих в процессе социально-психологической адаптации у студентов-иностранцев: привыкание к новым социально-бытовым условиям, к новой образовательной системе, к новому языку общения, к замене социального окружения и т. д. При этом самой главной трудностью, по их мнению, является эффективное взаимодействие с представителями культуры страны, а также других этносов. Так, авторы делают вывод о том, что иностранный студент в процессе поликультурного взаимодействия оказывается в трех социально-культурных системах, положение в которых может как способствовать адаптации студента, так и тормозить ее.

К ним, по мнению авторов, относятся:

1. Первичная монокультурная система (связи со студентами того же этноса). Цель – создание социума, где есть возможность выражать и показывать свои культурные и этнические ценности.

2. Вторичная бикультурная система (связи между иностранцами и студентами, преподавателями и официальными лицами государства). Цель – организация и функционирование образовательной и воспитательной среды для познания студентами-иностранцами культурных и этнических ценностей.

3. Третьичная мультикультурная система (связь со студентами, друзьями и знакомыми различной национальности). Цель – создание компании для отдыха и развлечений [2].

Авторы также утверждают, что в контексте социально-психологической адаптации личности проблемы, возникающие у студенческой молодежи в процессе проживания и обучения за рубежом, следует рассматривать и с точки зрения индивидуально-психологической направленности. Так, например, исследователи отмечают, что нужно учитывать и социально-психологические характеристики личности иностранных студентов, к которым они относят: мировосприятие в целом, коммуникативность, социальную активность, самореализованность, самосознание, жизнестойкость и др. По их мнению, данные характеристики, а именно их сформированность, напрямую влияют на успешность протекания социально-психологической адаптации к новым социокультурным условиям у студентов дальнего зарубежья [2].

К тому же, О.Г. Берестнева, О.В. Марухина и Е.Е. Мокина отмечают, что, как результат, у таких студентов не развита волевая организация личности, поэтому они испытывают большие трудности в преодолении проблем социального, языкового, культурно-психологического характера, и др. [2].

Некоторые исследователи [8; 9] приходят к единому мнению о том, что трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты во время пребывания и обучения за рубежом (в том числе и социально-психологического характера), непременно связаны с условиями (факторами), необходимыми для успешного протекания процесса адаптации. Их несформированность и является главной социально-психологической проблемой адаптации студентов-иностранцев к новой социокультурной среде.

Так, например, О.И. Кривцова в своем исследовании выделяет 3 группы факторов:

1) Учебно-познавательный фактор: трудности, связанные с преодолением различий в системах образования, недостаточной языковой подготовкой, адаптацией к новым требованиям в системе контроля знаний и т. д.

2) Психофизиологический фактор: трудности, связанные с переустройством личности, интеграцией в новую среду, сменой климата, психоэмоциональным напряжением и т. д.

3) Социокультурный фактор: трудности, связанные с освоением нового социального и культурного пространства вуза и страны в целом, преодолением языкового барьера в решении коммуникативных проблем и т. д. [9].

О.И. Кривцова добавляет, что несмотря на различия между перечисленными ей факторами, в реальности они оказываются все взаимосвязанными, т. е. являются отдельными компонентами единого процесса социально-психологической адаптации иностранных студентов к новым социокультурным условиям. Именно этим и объясняется сложность и многокомпонентность данного процесса [9].

В свою очередь, А.П. Кормилицын предложил условно делить факторы, влияющие на успешность/неуспешность адаптации иностранных студентов, на внешние и внутренние. К внешним он относит: условия жизни студентов, социально-демографическую ситуацию, профессиональную ситуацию, индивидуальные особенности (физические и психологические). К внутренним: бытовой, природный, образовательный, межкультурный и психологический, культурный, социокультурный, социальный. А.П. Кормилицын в своей работе точно так же склоняется к мнению о том, что процесс собственно социально-

психологической адаптации не может протекать без учета всех предложенных им факторов [8].

При анализе полученных в ходе экспериментально-диагностического исследования результатов социально-психологической адаптации китайский студентов, проживающих и обучающихся в России, М.В. Долгова приходит к выводу о том, что самой серьезной проблемой для них является поиск новых друзей. Автор утверждает, что нехватка и утрата привычных социальных связей, а впоследствии и чувство социальной изолированности, непременно приводят к снижению результатов успеваемости, нервным расстройствам и депрессии [7].

Наряду с этим, С.В. Дементьева уделяет особое внимание такому социально-психологическому феномену как социальная отчужденность (изолированность). Она утверждает, что зачастую приезжие студенты как бы «обособляются» от русских студентов, формируя мононациональные группы, и практически не стремятся вступать во взаимодействие с новым для себя социальным окружением. По словам С.В. Дементьевой, это может происходить по разным причинам, самыми крайними из которых она выделяет этническую интолерантность и ксенофобию со стороны российских студентов. Так, преодолением таких трудностей автор считает воспитание у студенческой молодежи взаимного уважения и развитие этнической толерантности (национальной терпимости), что в конечном итоге и приведет к предотвращению случаев интолерантности [6].

Вызывает интерес и позиция В.Г. Крысько о том, что одной из немаловажных социально-психологических проблем, связанных с адаптацией иностранных студентов в новом социальном и культурном пространстве, является вопрос о неопределенности у таких студентов их этнической идентичности. Под данным феноменом он понимает «эмоционально-когнитивный процесс объединения субъектом себя с другими представителями одной с ним этнической группы, а также его позитивно ценностное отношение к истории, культуре, национальным традициям и обычаям своего народа, к его идеалам, чувствам и интересам, фольклору и языку, территории проживания этноса и его государственности» [11].

И.А. Гребенникова придерживается такого же мнения и подтверждает, что, действительно, этническая идентичность, являясь социально-психологическим феноменом, в условиях смены социокультурной среды может находиться в состоянии кризиса, претерпевать различные изменения [3].

О.Б. Гурдизьяне и Е.Г. Ко добавляют к списку социально-психологических проблем, с которыми сталкиваются студенты-иностранцы, степень совпадения ценностей студента иного этноса с ценностями окружающих его людей в образовательной и социальной среде. Как отмечают авторы, данная проблема особенно актуальна для тех стран, в сравнении с которыми у представителей дальнего зарубежья присутствует наибольшее количество культурных различий. При этом на начальном этапе социально-психологической адаптации степень совпадения ценностей будет практически всегда низкой. С возрастанием данной степени и появлением некоторого баланса между сходством и различиями, которые все равно будут, увеличивается комфорт личности в образовательной среде, что влияет на психологическое здоровье, и как следствие, успешную адаптацию [5].

Впервые в своих исследованиях английские психологи А. Фэрнхем и С. Бочнер (A. Furnham & S. Bochner) вводят определение такого феномена как «культурная дистанция»,

понимая под ним «осознание различия культур по некоторым параметрам» [13]. Однако, по мнению А.Н. Татарко и Н.М. Лебедевой, важно учитывать и социально-психологический контекст данного феномена, который оказывает влияние на протекание процесса адаптации студентов-иностранцев к новой социокультурной среде. Именно поэтому данное определение стоит трактовать как социально-культурную дистанцию, понимая под ним показатель близости/отчужденности с представителями различных этнических групп, обладающих культурными различиями [12].

Более подробно проблему социально-культурной дистанции изучал такой исследователь, как Герт Хофстеде (Geert Hofstede). В начале 1980-х гг. он разрабатывает авторскую модель, в рамках которой предлагает типологию культурных измерений (культурных различий), основанную на понимании культуры как коллективного явления. Каждый коллектив состоит из множества индивидов. По мнению психолога, если характеристики индивидов, ориентированные на определенное варьирование, представить в виде кривой нормального распределения, то различия между культурами будут представлять из себя некоторое смещение этой кривой, когда человек, принадлежащий к одной национальной культуре, попадает в другую, принципиально новую. Автор выделяет следующие 6 количественных показателя национальных культур: 1) дистанцированность от власти; 2) индивидуализм – коллективизм; 3) маскулинность – фемининность; 4) долгосрочная временная ориентация – краткосрочная временная ориентация; 6) потворство желаниям – сдержанность; 7) избегание неопределенности [14].

Таким образом, анализируя все вышеизложенное, можно говорить о том, что в настоящее время в психологии нет четко разработанной классификации социально-психологических проблем, возникающих в процессе адаптации у молодежи, обучающейся за рубежом, в новых социокультурных условиях. Разработанные структурированные типологии и классификации по выдвинутым авторами основаниям не охватывают все необходимые критерии, которые бы в полной мере систематизировали все проблемы социально-психологической адаптации такой категории временных мигрантов, как студенты дальнего зарубежья. Кроме этого, оказывается важным учет и отдельных социально-психологических феноменов, не включенных в существующие типологии: социальной отчужденности (изолированности), этнической толерантности/интолерантности, этнической идентичности, социально-культурной дистанции.

Литература

1. Абакумова И.В., Кагермазова Л.Ц., Генердукаева З.Ш. Межкультурная социально-психологическая адаптация студентов в полиэтническом образовательном пространстве вуза // Российский психологический журнал. 2016. № 3. С. 53–72.
2. Берестнева О.Г., Марухина О.В., Мокина Е.Е. Роль личностно-ориентированной среды вуза в социально-психологической адаптации иностранных студентов // Вестник евразийской науки. 2013. № 4 (17).
3. Гребенникова И.А. Педагогические условия сохранения культурной идентификации иностранного студента // Высшее образование сегодня. 2009. № 7. С. 32–34.
4. Гришина Е.А. Динамика эмоциональных состояний личности в условиях кросс-культурной адаптации: Дис. ... канд. психол. наук. М., 2010. 166 с.

5. Гурдизьяне О.Б., Ко Е.Г. Адаптация иностранных студентов в российском вузе // Методология обучения и повышения эффективности академической, социально-культурной и психологической адаптации иностранных студентов в российском вузе: теоретические и прикладные аспекты: Материалы всероссийского семинара. Томск, 2008. Т. 2. С. 36–50.
6. Дементьева С.В. Вузы России как механизм адаптации мигрантов (в контексте социологического и философского анализа) // Известия Томского политехнического университета. 2008. № 6 (313). С. 158–164.
7. Долгова М.В. Психологическая адаптация студентов в новой социокультурной среде // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2013. № 6 (26). С. 71–75.
8. Кормилицын А.П. Управление процессом адаптации иностранных студентов в новых экономических условиях // Современные научно-технические проблемы гражданской авиации: Тезисы докладов Международной научно-технической конференции. М., 1996. С. 89–97.
9. Кривцова И.О. Социокультурная адаптация иностранных студентов к образовательной среде российского вуза (на примере Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко) // Фундаментальные исследования. 2011. № 8 (2). С. 284–288.
10. Мнацаканян И.А. Адаптация учащихся в новых социокультурных условиях: Дис. ... канд. психол. наук. Ярославль, 2004. 191 с.
11. Словарь-справочник по социальной психологии / В.Г. Крысько. СПб., 2003. 416 с.
12. Татарко А.Н., Лебедева Н.М. Методы этнической и кросс-культурной психологии: М., 2011. 163 с.
13. Furnham A., Bochner S. Culture Shock: Psychological reactions to unfamiliar environments. L.; N.Y., 1986. P. 56.
14. Hofstede G. Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context // Online Readings in Psychology and Culture. 2011. № 2 (1). <https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014>

©Романко О.А., Давыдова А.А., 2020